

II CONVENCION INTERNACIONAL CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

La enseñanza móvil en cursos virtuales de Matemática

M. Sc. Alexia Esther Nardín Anarela, M. Sc. Yadier García García, M. Sc. Marinés Montalván García

Universidad de Camagüey, Cuba, alexia.nardin@reduc.edu.cu

Universidad de Camagüey, Cuba, yadier.garcia@reduc.edu.cu

Universidad de Camagüey, Cuba, marines.montalvan@reduc.edu.cu

V. Simposio: Las TIC en la pandemia COVID-19

Coordinadora: Dr. C. María de los Ángeles Legañoa Ferrá

RESUMEN

Como consecuencia de la pandemia de covid, los profesores en Cuba se han visto necesitados a utilizar en el primer período del curso 2020- 2021 la educación a distancia, por lo que existe la tendencia a enseñar con estilos de aprendizaje basados en el uso de dispositivos móviles por parte de los docentes y estudiantes. En la Universidad de Camagüey esta preferencia se sujeta al empleo de plataformas virtuales, principalmente Moodle.

El objetivo general en esta investigación, es caracterizar la implementación de enseñanza con tecnología móvil en cursos virtuales de Matemática para carreras de educación y ciencias técnicas en la UC, partiendo de una revisión bibliográfica sobre el tema y las opiniones de los docentes. El problema científico será: ¿Qué ha caracterizado a la utilización de la tecnología móvil en el proceso enseñanza aprendizaje (PEA) de la Matemática mediante cursos virtuales ofrecidos en la UC en el primer período del curso 2020- 2021?

Se realiza un estudio descriptivo. Las dimensiones estudiadas son el acceso, los estilos de aprendizaje promovidos por los profesores en el proceso enseñanza aprendizaje a través de la tecnología móvil y la organización de los cursos. El instrumento que se utilizó fue una guía de observación de los cursos virtuales en plataforma Moodle. Los resultados muestran que existen dificultades con los insumos y que aún es necesario perfeccionar la preparación de los profesores para promover el aprendizaje móvil en cursos virtuales de Matemática.

Palabras Clave:

Enseñanza móvil, aprendizaje móvil, innovación tecnológica.